

CANDIDIASIS VULVAR Y LIQUEN ESCLEROSO: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

VULVAR CANDIDIASIS AND LICHEN SCLEROSUS: DIFFERENTIAL DIAGNOSIS

¹ Yaneth Benítez de Maaz, ^{1,2}Ajakaida Renaud

¹Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda

^{1,2}Ginecología y Obstetricia, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.

Email: yanethb1968@hotmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.14097153

Recibido 19 agosto 2024. Aprobado 22 septiembre 2024.

RESUMEN

La candidiasis es una infección causada por distintos tipos de hongo cándida, el más frecuente *Candida albicans*, con la presencia de flujo blanquecino y grumoso; en el diagnóstico diferencial cuando se sospecha de liquen escleroso, por la sintomatología se confirma con el estudio anatomopatológico. La importancia de realizar oportunamente un diagnóstico seguro, evita errores y orienta la aplicación de un tratamiento adecuado. En este estudio de caso, se determinó el diagnóstico diferencial de la candidiasis vulvar y el liquen escleroso, en una paciente de 48 años menopáusica; quien manifestó presentar: sofocones, sequedad vaginal, sin secreción vaginal. Desde hace año y medio ha presentado: prurito intenso y enrojecimiento del área vulvar y perineal, descamación de piel; recibió tratamiento para *Cándida Albicans*, con mejorías y recurrencia. Al examen ginecológico se observó, vagina atrófica, paruzca seca, sin flujo vaginal blanquecino, vulva y periné eritematosa, piel brillante descamativa hipersensible. Se efectuó toma de muestra para biopsia, el resultado confirmó liquen escleroso. Previo consentimiento informado se inició tratamiento, en 3 sesiones con plasma rico en plaqueta cada 21 días; aunado, se indicó 3 gotas de aceite ozonizado diario entre los labios mayores, entre otros. Luego del tratamiento se evidenció una mejoría parcial de los síntomas, prurito y enrojecimiento vulvar (50%) y descamación de la piel (80%). Se recomendó realizar 2 ciclos más de tratamiento en los 6 meses subsiguientes.

Palabras clave: Candidiasis vulvar, liquen escleroso, diagnóstico diferencial, plasma rico en plaquetas.

ABSTRACT

Candidiasis is an infection caused by different types of *Candida* fungus, the most frequent being *Candida albicans*, characterized by the presence of white, curd-like discharge. In the differential diagnosis, when lichen sclerosus is suspected, the symptomatology is confirmed by anatomopathological studies. The importance of making the right diagnosis in a timely manner avoids mistakes and directs to the application of an adequate treatment. In this case study, the differential diagnosis of vulvar candidiasis and lichen sclerosus was determined in a 48-year-old menopausal patient who claimed to present: hot flashes, vaginal dryness, lack of vaginal discharge. For a year and a half, she has presented: intense itching and redness of the vulvar and perineal area, scaling skin; she received treatment for *Candida Albicans*, with improvement and recurrence. On gynecological examination, an atrophic, brownish dry vagina was observed, without whitish vaginal discharge, erythematous vulva and perineum, hypersensitive shiny scaly skin. A sample was taken for biopsy, confirming the result of lichen sclerosus. With prior informed consent, treatment was started with platelet-rich plasma sessions every 21 days for 3 sessions; in addition, 3 drops of ozonated oil daily between the major labia were indicated, among others. After treatment, a partial improvement in symptoms was evidenced, vulvar itching and reddening (50%) and skin desquamation (80%). It was recommended to perform 2 more cycles of treatment in the following 6 months.

Keywords: vulvar candidiasis, lichen sclerosus, differential diagnosis, platelet-rich plasma.

INTRODUCCIÓN

Actualmente las enfermedades vulvares son un motivo frecuente de consulta. La vulva, al igual que el resto de la piel, puede verse afectada por múltiples enfermedades de diferentes etiologías, por su condición anatómica y fisiológica ⁽¹⁾.

El patrón clínico de cada una de las dermatosis vulvares es variado, con algunas características específicas que le permiten diferenciarse entre ellas, y en muchas tener un patrón similar ^(1,2).

La sintomatología es a veces imprecisa (quemazón, escozor, prurito) y común a múltiples procesos diferentes. Pueden aparecer complicaciones secundarias (infecciones o lesiones por rascado) que dificulten la evaluación ⁽²⁾.

A menudo hay un retraso en el diagnóstico de la enfermedad vulvar debido a su naturaleza asintomática o muchas veces a la falta de conciencia tanto de las pacientes que no consultan los síntomas, y probablemente también, por la impericia de algunos profesionales médicos, en la identificación de esta patología y la falta de un examen adecuado, son otras razones del retraso en el diagnóstico ⁽³⁾.

Aunque existen controversias al momento de realizar un diagnóstico en la enfermedad vulvar la mayoría de las veces cuando se presenta una candidiasis vulvar se hace basándose únicamente en la clínica, pero la forma de presentación de esta patología no es específica y pueden producirse errores de diagnóstico ^(3,4).

La candidiasis vulvar es una infección micótica (hongos) común que afecta la vulva. Los síntomas pueden incluir: Picazón en la zona vulvar, ardor y enrojecimiento o eritema, edema y/o secreción vaginal espesa y blanquecina; el diagnóstico clínico sospechoso debe confirmarse mediante métodos de laboratorio (microscopía, tinción de Gram o cultivo), una vez confirmada la infección se clasifica por distintos tipos de hongo cándida, el más frecuente *Cándida Albicans* ⁽⁵⁾.

Algunas consecuencias de un diagnóstico erróneo y una terapia inadecuada incluyen un retraso en el diagnóstico y tratamientos incorrectos, acentuando el problema vulvar. Por lo general este tipo de enfermedad, se presenta como prurito vulvar e irritación. Los hallazgos clínicos pueden variar

desde un eritema difuso, fisuras y costras hasta la liquenificación; en la vulva suele afectar a los labios mayores. ^(6,7)

En este orden de afecciones, es importante considerar la realización de un diagnóstico diferencial de enfermedades dermatológicas que presenten síntomas similares y se diferencien al menos en uno.

En casos de sospecha de liquen escleroso vulvar, los otros diagnósticos diferenciales se deben realizar con entidades que producen sintomatología similar o signos clínicos comunes entre ellos la candidiasis ⁽⁶⁾.

En consecuencia, es necesaria una biopsia para el diagnóstico anatomopatológico; esta biopsia debe realizarse cuando con la exploración clínica existen dudas sobre el diagnóstico, dado que la aplicación del tratamiento y recurrencia de la enfermedad se presenta con una sintomatología activa en la región genital ^(8,9).

El liquen escleroso vulvar es una dermatosis inflamatoria crónica caracterizada por placas o parches de color blanco marfil con una superficie brillante que comúnmente afectan la vulva y el ano.

Los síntomas comunes son irritación, dolor, dispareunía, disuria e incontinencia urinaria; es una de las condiciones vulvares crónicas más comunes en la mujer y constituye el 40% de los trastornos epiteliales no neoplásicos, se define como una dermatopatía inflamatoria crónica y progresiva; aspecto éste, importante de considerar al momento de aplicar tratamiento y hacer seguimiento a su evolución ^(10,11).

Hasta el momento no se conoce con exactitud la etiopatogenia del liquen escleroso vulvar, por lo que, no existe un tratamiento definitivo ⁽¹²⁾; no obstante, se manejan distintas opciones terapéuticas con el fin de mejorar la sintomatología, revertir los signos y prevenir su progresión hacia la alteración anatómica o la malignidad, dado que un porcentaje de pacientes pueden desarrollar un carcinoma escamoso.

Actualmente la utilización del plasma rico en plaqueta (PRP) es uno de los campos de la medicina regenerativa que mayor potencial tiene ⁽¹³⁾; se considera al mismo como un volumen de plasma autólogo que contiene una concentración de plaquetas superior al nivel basal (150.000 –

300.000), aunque otros autores lo han definido como una concentración de plaquetas de entre 3 a 5 veces mayor a la normal^(13,14).

Cada día, hay una nueva esperanza para tratar algunas afecciones dermatológicas como el liquen escleroso vulvar, con terapias de infiltración del PRP con el cual, se espera mejorar la salud ginecológica de las pacientes y en consecuencia su función sexual y calidad de vida.

En este artículo se presenta un caso con diagnóstico de *Cándida albicans* que posteriormente, por la persistencia de los signos y síntomas afectaba la vulva de la paciente, surgiendo las condiciones necesarias para efectuar un diagnóstico diferencial fundamentado en la clínica y el estudio histológico que confirmó el caso clínico de un liquen escleroso con afectación vulvar.

CASO CLÍNICO

Paciente de 48 años de edad, casada, refiere vida sexual activa, III gesta, II para, I cesárea; fue atendida en la consulta de ginecología por presentar síntomas vasomotores; entre ellos, sofocones, sequedad vaginal y disminución libido sexual.

Desde hace año y medio ha presentado: prurito intenso en vulva, enrojecimiento de área vulvar y perineal, descamación de piel, imposibilidad para tener relaciones sexuales, niega presentar flujo blanco grueso.

La última citología realizada febrero del 2023, reportó: inflamatorio leve y *Cándida Albicans*; ha recibido tratamientos múltiples indicados por diferentes médicos, incluidos: Antimicóticos (orales y vaginales); cremas tópica esteroides/imidazólicas; lavados locales con manzanilla y jabón neutro. Con mejorías de corto tiempo y recaídas frecuentes imposibilitando su vida social, laboral y sexual.

Al examen físico, tiene un peso de 84 kilos, tensión 150/92mmhg; piel oscura en cuello y codos. Se realizó exámenes de laboratorio, con resultados de Glicemia 127mg/dl; Perfil lipídico alterado; Hemoglobina 8,5 g/dL, lo que indica una anemia moderada. El examen ginecológico se observó una vagina atrofica, parduzca seca, sin

secreción vaginal, cuello uterino sano, vulva y periné eritematosa, área extensa sin demarcación, signos de rascado y piel brillante descamativa hipersensible; útero y ovarios atroficos por ecografía y mamas sanas.

El diagnóstico clínico fue: Menopausia; síndrome uro genital atrofico; síndrome metabólico; hipertensión arterial.

En esta primera consulta, la paciente recibió tratamiento con ketoconazol oral para la candidiasis, jabón neutro, aceite ozonizado 3 veces al día; reemplazo hormonal con fitoestrógeno, oligoelementos, además se recomendó mejorar hábitos de alimentación, realizar ejercicios y se indicó biopsia vulvar, con el objetivo de realizar diagnóstico diferencial que incluya otros diagnósticos como el liquen escleroso.

Un mes después se realizó toma de muestra para biopsia vulvar en piel sana y con lesiones, con Asa Leep a baja potencia; el resultado de la biopsia determinó Liquen Escleroso vulvar.

Este último diagnóstico orientó el tratamiento de una terapia regenerativas como el factor de crecimiento (PRP). En el consultorio se inició el tratamiento con indicación de tres (3) sesiones de PRP cada 21 días.

Asimismo, se indicó mantener terapia ozonizada, oligoelementos, jabón neutro, ejercicio, I/C nutricionista, psicoterapia. Adicionalmente se suministraron las recomendaciones con alimentación baja en carbohidratos, ejercicios, antioxidantes con control mensuales.

El resultado de este primer ciclo fue medianamente favorable; por lo que, se recomendó realizar nuevas secciones por 2 ciclos más, evaluados mediante el seguimiento en la consulta.

MÉTODO

Se reportó un caso clínico de una paciente que acudió al consultorio privado, Maracaibo estado Zulia, Venezuela, se realizó historia clínica, examen físico y ginecológico, el resultado de citología fue: “inflamatorio leve y *Cándida Albicans*”.

A partir de los datos recolectados y en vista que la clínica persiste en el área vulvar y perineal, se decidió tomar muestra para biopsia con fines de establecer un diagnóstico diferencial con liquen escleroso, a través de una biopsia de la piel sana y con lesiones; el resultado confirmó la sospecha mediante el examen histopatológico de liquen escleroso vulvar.

En estos casos los hallazgos histológicos dependen del tiempo de evolución y de la localización de la muestra. Los cambios precoces incluyen vacuolización de la capa basal de la epidermis y ocasional necrosis de queratinocitos, o un infiltrado linfocitario en banda en la dermis superficial.

Las lesiones más estables muestran una epidermis atrófica y edema de dermis papilar junto con esclerosis e hialinización de los haces de colágeno, que dan un aspecto homogéneo a toda la dermis superficial. A veces puede observarse paraqueratosis e hiperplasia epidérmica en relación con un liquen simple.

Para el tratamiento del liquen escleroso vulvar se indicó PRP tres sesiones de manera ambulatoria, previo consentimiento informado de la paciente; cada sesión con un intervalo de veintidós días.

El proceso de preparación del PRP consistió en: realizar asepsia del antebrazo y extraer 10 cc de sangre a la paciente para centrifugarla según protocolo de 1800 revoluciones por minuto durante 8 min; se extrajo el plasma rico y pobre en plaquetas. Seguidamente en posición ginecológica, previa limpieza del área vulvar se colocó anestesia tópica y se procedió a la infiltración del PRP con inyectadora de insulina y agujas de 27 GX1/2” en las áreas del monte de venus, labios menores, labios mayores y región perianal.

De manera ambulatoria, se indicó previo aseo realizarse masajes genitales suaves con aceite ozonizado 3 gotas diarias; se recomendó alimentación baja en carbohidratos, ejercicios, antioxidantes y mantener control mensual.

RESULTADOS

En la imagen 1, se muestra la situación que presentaba la paciente en la primera consulta, al examen ginecológico se observó, la vagina atrófica, seca, sin flujo vaginal

blanco, deflación de labios mayores; además, se comprobó que la zona vulvar y perineal estaba enrojecida, sin zona demarcación de candidiasis.

Imagen 1. Deflación de labios mayores Zona vulvar y perineal enrojecida

En la primera sesión, se observaron las diferencias entre las imágenes antes de iniciar el PRP (imagen 2) con relación a la administración de la primera dosis de PRP (imagen 3) en la que se exhibieron cambios en la piel, es decir menos enrojecimiento, más lubricación y menos prurito manifestado por la paciente.

Imagen 2. Antes de iniciar PRP

Imagen 3. Después de aplicar primera sesión de PRP

En la segunda sesión, se demostró que la segunda dosis de PRP produjo un efecto cada vez más favorable para la paciente, observándose (imagen 4) menos enrojecimiento; aunque según la paciente, persiste el prurito, éste ocurre con menor intensidad, asimismo existe una mejoría en la demarcación.

Imagen 4. Segunda sesión de PRP

En la tercera sesión planificada, se evidenció que el área está menos eritematosa, ya no se extiende hasta el monte venus. Asimismo, se observan áreas post tratamiento hipo pigmentada, tal como se muestra en la imagen 5.

Imagen 5. Segunda sesión de PRP

Los resultados observados en los tres meses de tratamiento con PRP revelaron una mejoría de los síntomas estimada en 50% con relación al prurito y enrojecimiento vulvar; en la descamación de la piel 80% y en la nutrición una pérdida de 6 kilos, manifestando la realización de ejercicios eventuales.

Es importante considerar que este tratamiento no es definitivo y puede requerir de nuevas sesiones en igual tiempo o mensualmente según la evolución de la enfermedad; en vista que la evolución de la enfermedad fue medianamente satisfactoria con la aplicación de tres sesiones de PRP, se recomendó continuar el tratamiento con 2 ciclos más (cada ciclo tiene 3 sesiones) en los 6 meses subsiguientes.

DISCUSIÓN

La candidiasis es una afección vulvar que comparte síntomas con otras patologías dérmicas cuyo diagnóstico es precisamente más complicado y tardío.

En muchas ocasiones se recurre a tratamientos antimicóticos o reparadores, sin presentar mejoría, donde el tiempo es importante para descartar otras afecciones vulvares ^(5,7).

En contraste, con el liquen escleroso es una patología crónica progresiva de la piel de la vulva que puede evolucionar produciendo fisuras, rigidez en entrada de la vagina y fusión de los labios menores con una pérdida de la anatomía vulvar”; las cicatrices en las que la esclerosis leve puede simular otras enfermedades ⁽⁸⁾.

En esta patología no hay la presencia del flujo blanquecino grumosos y no hay demarcación de mapa en la piel; entre lo observado está una vulva atrófica, piel reseca, con características de una pre menopausia y menopausia ^(1,5).

En la literatura no se encontraron estudios científicos para orientar el diagnóstico diferencial entre la candidiasis vulvar y el liquen escleroso vulvar. Los resultados apriorísticos del presente estudio de caso, servirán para continuar realizando otros estudios en este campo de la ginecología regenerativa.

Esta afección, aunque no es muy manejada clínicamente en el campo de la atención médica de la ginecología tradicional, la misma impacta significativamente en la actividad sexual y calidad de vida de muchas mujeres.

La clínica del liquen escleroso se presenta con, algunos síntomas clásicos igual a la candidiasis, entre ellos, prurito y dolor, pero que no son características específicas. De ahí que, realizar el diagnóstico de liquen escleroso es difícil, ya que generalmente se confunde con infecciones vulvovaginales como candidiasis o vaginosis bacteriana. ⁽¹⁰⁾

En este caso de estudio se efectuó un diagnóstico diferencial a través de la biopsia como estudio anatomopatológico esencial para el diagnóstico diferencial; de allí que los resultados histopatológicos son fundamentales para confirmar el aplanamiento de las crestas interpapilares, fibrosis de la dermis, inflamación y edema del estrato basal, característico del liquen escleroso.

Estos resultados tienen correspondencia con la teoría cuando algunas veces, el liquen escleroso vulvar simula otras enfermedades como la candidiasis donde coexisten síntomas como el prurito y dolor o irritación ⁽⁷⁾; Aunado a la ausencia de secreción blanquecina específica de candidiasis, que en ningún momento fue valorada.

Otro síntoma importante es el prurito, que no se considera específico del liquen escleroso, ya que,

es una característica común a la mayoría de trastornos vulvares.

En este estudio se observó, la correspondencia que tienen los resultados con la literatura en candidiasis,^(1,7) puesto que, puede observarse en la imagen 1 un enrojecimiento o inflamación de la vulva.

Asimismo, las manifestaciones clínicas al referirse al dolor, sarpullido, molestias en el área vulvar. Un signo no observado en la paciente, característico de la candidiasis fue flujo vaginal blanquecino y grumoso, aun cuando el resultado de la última citología realizada en febrero del 2023, reportó “inflamatorio leve y *Cándida Albicans*”; lo cual pudiera explicar que probablemente la evolución de la patología esté relacionada con el tiempo transcurrido, asimismo, con la aplicación de diversos tratamientos tópicos, entre otros.

La confirmación histológica de liquen escleroso nos permitió iniciar un tratamiento adecuado y descartar una lesión maligna de la vulva que comienza en la región vulvar como un eritema, y se transforma en máculas y pápulas de color blanco marfil, brillantes, induradas y bien delimitadas, que pueden confluir hasta formar grandes placas, como se observa parcialmente en la imagen 1.

Con respecto al tratamiento existen varias modalidades terapéuticas; en este estudio se utilizó el PRP que contiene diversos factores de crecimiento lo que puede contribuir a la regeneración de tejidos y la curación de lesiones^(13,14); a pesar que no se cuenta con muchas evidencias en la aplicación del PRP como monoterapia. Lo que significa que el PRP produce cambios importantes en las lesiones tratadas.

En nuestro caso, los resultados de la intervención en esta patología evidenciaron una mejoría parcial de los síntomas, tal como se muestra en las imágenes 4 y 5, posterior a la segunda y tercera sesión de infiltración del PRP, en la que se demostró que el PRP tiene una acción útil y efectiva para de los tejidos vulvar, reparando la atrofia y cambios epiteliales de dicha patología⁽¹⁴⁾.

Los resultados evidenciaron la importancia de realizar un diagnóstico diferencial cuando existe una sospecha clínica, a través de biopsia que confirmó histológicamente el diagnóstico de liquen escleroso vulvar. En los últimos años, se han

utilizado otras terapias, entre ellas, el PRP como una alternativa de tratamiento para regenerar las condiciones de la paciente relacionadas con la sintomatología asociado a los trastornos de la menopausia.

CONCLUSIÓN

Se concluyó que toda paciente que consulte por una enfermedad vulvar y los síntomas sean similares a otras enfermedades vulvares, haya o no recibido tratamiento, se le debe realizar un diagnóstico diferencial mediante una biopsia para el estudio histopatológico de la lesión, con el fin de indicar oportunamente un tratamiento eficaz de acuerdo al resultado de la patología diagnosticada.

Por otra parte, con base al diagnóstico confirmado a través de la biopsia en el caso de estudio: liquen escleroso vulvar, se aplicó una terapia regenerativa con PRP y el aceite de ozono, en un ciclo.

Esta terapia se valoró en la mejoría de signos y síntomas de la enfermedad; asimismo, fue medianamente efectiva, y no produjo eventos adversos graves en la paciente. Estos avances ofrecen una perspectiva alentadora sobre cómo la medicina regenerativa puede tener un impacto importante en la vida de las pacientes que presentan liquen escleroso vulvar.

Los resultados motivan a continuar realizando más investigaciones en otras modalidades de campo, a fin de alcanzar mayores evidencias, tanto en la realización de diagnósticos diferenciales como en el abordaje del tratamiento con nuevas terapias.

REFERENCIAS

1. Barchino-Ortiz L, Suárez-Fernández R, Lázaro-Ochaita P. Dermatitis Inflamatoria Vulvares. *Actas Dermosifiliogr.* 2012; 103(4): 260–275. <https://www.msmanuals.com/es-ve/professional/ginecolog%C3%ADa-y-obstetricia/vaginitis.-cervicitis-y-enfermedad-inflamatoria-p%C3%A9lvica/vaginitis-candidi%C3%A1sica>.
2. Mirowski G. Approach to the patient with vulvovaginal complaints. *Dermatol Ther.* 2010; 23(5): 438–48. Doi: 10.1111/j.1529-8019.2010.01348.x.

3. Mauskar MM, Marathe K, Venkatesan A, Schlosser BJ, Edwards L. Vulvar diseases: Approach to the patient. *J Am Acad Dermatol.* 2020; 82(6): 1277–1284. Doi: 10.1016/j.jaad.2019.07.115
4. Paladin H, Desai U. Vaginitis: Diagnosis and Treatment. *American Family Physician.* 2018; 97(5): 321– 319.
5. Jaqueti Aroca J, Ramiro Martínez P, Molina Esteban LM, Fernández González AM, García-Arata I, Prieto Menchero S. Epidemiología y etiología de la candidiasis vaginal en mujeres españolas e inmigrantes en Fuenlabrada (Madrid) *Rev Esp Quimioter.* 2020; 33(3): 187–192. Doi: 10.37201/req/099.2019.
6. Oluwatosin Goje, Candidiasis Vaginal. 2023. En: <https://www.msmanuals.com/es/professional/ginecolog%C3%ADa-y-obstetricia/vaginitis-cervicitis-y-enfermedad-inflamatoria-p%C3%A9lvica/vaginitis-candidi%C3%A1sica> .
7. Nyirjesy P. Lichen Sclerosus and Other Conditions Mimicking Vulvovaginal Candidiasis. *Curr Infect Dis Rep.* 2002; 4(6): 520–524. Doi: 10.1007/s11908-002-0039-6.
8. Regauer S, Liegl B, Reich O, Pickel H, Beham-Schmid C. Lichen sclerosus vulvae. Die besondere Bedeutung der klinischen und histopathologischen Früherkennung Vulvar lichen sclerosus. The importance of early clinical and histological diagnosis. *Hautarzt.* 2004; 55(2): 158–64. Doi: 10.1007/s00105-003-0645-8.
9. Jin C, Liang S. Differentiated vulvar intraepithelial neoplasia: a brief review of clinicopathologic features. *Arch Pathol Lab Med* 2019; 143: 768–71. Doi:10.5858/arpa.2018-0019 Smid:<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>.
10. Virgili A, Borghi A, Cazzaniga S, Di Landro A, Naldi L, Minghetti S, Verrone A, Stroppiana Caproni E, Nasca M, D'Antuono MR, Papini A, Di Lernia M, Corazza V. New insights into potential risk factors and associations in genital lichen sclerosus: Data from a multicentre Italian study on 729 consecutive cases. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2017; 31(4): 699–704. Doi: 10.1111/jdv.13867.
11. Nair PA. Vulvar Lichen Sclerosus et Atrophicus. *J Midlife Health.* 2017; 8(2): 55–62. Doi: 10.4103/jmh.JMH_13_17.
12. De Luca DA, Papara C, Vorobyev A, Staiger H, Bieber K, Thaçi D and Ludwig RJ Lichen sclerosus: The 2023 update. *Front. Med.* Doi: 10.3389/fmed.2023.1106318.
13. Foster TE, Puskas BL, Mandelbaum BR, Gerhardt MB, Rodeo SA. Platelet-Rich Plasma: From Basic Science to Clinical Applications. *The American Journal of Sports Medicine.* 2009; 37(11): 2259–2272. Doi:10.1177/0363546509349921.
14. Wroblewski Andrew P., Mejia Hector A., Wright Vonda J., Application of Platelet-Rich Plasma to Enhance Tissue Repair, Operative Techniques in Orthopaedics. 2010; 20(2): 98–105. <https://doi.org/10.1053/j.oto.2009.10.006> .

Cómo citar este manuscrito.

Benítez Y, Renaud A. Candidiasis vulvar y liquen escleroso: diagnóstico diferencial. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2025; 3(1): 63–69. Doi: 10.5281/zenodo.14097153